

**IN VITRO MIKROKLONLI KO'PAYTIRISH TEXNOLOGIYASI
YORDAMIDA OLINGAN DORIVOR STEVIYA (STEVIA REBAUDIANA
BERTONI) O'SIMLIGI TARKIBIDAGI STEVIOZID MIQDORINI
ANIQLASH**

**ABDURAXMONOVA GULNOZA XAKIMJON QIZI¹
UBAYDULLAYEVA X.A.²**

¹ Toshkent Farmatsevtika instituti,

² O`zRFA Genomika ilmiy tekshirish markazi.

e-mail: gulnozaabduraxmonova7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593047>

Mavzuning asoslanishi va uning dolzarbligi. Hozirgi vaqtda 15 dan ortiq rivojlangan davlatlar (AQSh, Angliya, Fransiya, Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Kanada, Rossiya, Ukraina va boshqalar) *Stevia rebaudiana* o'simligining yirik plantatsiyalarini tashkil qilib, qandolatchilik, shirin ichimliklar, parhez taomlar, konservalar va dori-darmon tayyorlashda keng miqyosda foydalanib kelmoqdalar. Respublikada dorivor o'simliklar genofondini saqlash, farmatsevtika sanoatini rivojlantirishda innovatsion usullar yordamida dori darmonlarni ishlab chiqarishda ya'ni diabet, semizlik, gepertoniya, ateroskleroz, yurak qon-tomir, organizmdan radionuklidlarni chiqarish va boshqa kasalliklarni oldini olish va davolashda qo'llash uchun preparatlar yaratish maqsadida bir qator ilmiy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Kalit so'zi. *Stevia rebaudiana bertonii*, *in vitro*, steviozid.

Tadqiqot obyekti va predmeti. Genomika va Bioinformatika markazi Transgenomika va to'qimalar kulturasi laboratoriyasi dala tajriba maydonida parvarish qilinayotgan introduksiya qilingan dorivor steviya (*Stevia rebaudiana Bertonii*) o'simligi.

Tadqiqot predmeti. Tanlab olingan o'simlik navlarini *in vitro* sharoitida yetishtirish va biokimyoviy tahlil o'tkazish. Bunda steviya o'simligi uchun mos bo'lgan ozuqa muxiti va uning tarkibi hamda eksplantlarinig regeneratsiyasi (proliferatsiya) va regenerant mikronovdalarning ildiz hosil qilishi va rivojlanishi (rizogenez) uchun o'sishni boshqaruvchi moddalar (fitoregultorlar) ning turi va maqbul kontsentratsiyalari ishlab chiqiladi va regenerant o'simliklar tarkibi biokimyoviy taxlil qilinadi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. *In vitro* sharoiti yordamida minglab sog'lomlashtirilgan steviya ko'chatlarini olish hamda tarkibidagi steviozid modda miqdorini aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqotda ko'zlangan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilab olingan:

- Laboratoriya sharoitida steviya o'simligi eksplantlarini sterillash usullari va ularning me'yorlarini ishlab chiqish;
- Ozuqa muhitining turi va uning tarkibini ishlab chiqish;
- O'simliklarni o'stirish xonalarida steviya o'simligiga sun'iy iqlim omillari (yorug'lik, namlik, harorat) ni bo'lgan ta'sirini o'rganish va maqbul me'yorlarini ishlab chiqish;
- *In vitro* sharoitida eksplantlar regeneratsiyasi va rizogeneziga ta'sir etuvchi fitogarmonlarning turi va konsentratsiyalarini ishlab chiqish;
- *In vitro* sharoitda olingan mikroo'simliklarni tuproq (nosteril) sharoitida moslashtirish (adaptatsiya) jarayonini ishlab chiqish;

In vitro sharoitida yetishtirilgan regenerant o'simliklarda biokimyoviy tahlil (lar) o'tkazish hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Kim Yu. M., (1991). Стевия — новая сахарная культура. Сидел. "Использование мировой коллекции растительных ресурсов для создания сортов интенсивного типа в условиях Средней Азии".
2. . Carneiro, J. W. P. 1990. Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni, production of seed. M.Sc. Thesis, State University of Maringa, Brazil. (English abstr.).
3. Yadav, A. K., Singh, S., Dhyani, D., & Ahuja, P. S. (2011). A review on the improvement of stevia [Stevia rebaudiana (Bertoni)]. Canadian Journal of Plant Science, 91, 1-27.